

APPLICATION OF THREE-LINK PLANETARY MECHANISMS IN THE DEVELOPMENT OF TWO-SPEED POWER TAKE-OFF SHAFTS FOR VEHICLES

Ganiev A.

Belarusian State Academy of Aviation, Minsk.

Nikolaenko V.

Candidate of Technical Sciences, associated professor, Department of Natural Sciences and General Professional Disciplines, Belarusian State Academy of Aviation, Minsk.

Mikulik T.

Candidate of Technical Sciences, associated professor, Department of Theoretical Mechanics and Mechanics of Materials, Belarusian National Technical University, Minsk.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРЁХЗВЕННЫХ ПЛАНЕТАРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИ РАЗАБОТКЕ ДВУСКОРОСТНЫХ ПЕРЕДАЧ ВАЛОВ ОТБОРА МОЩНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Ганиев А.

Белорусская Государственная Академия Авиации, Минск.

Николаенко В.

Канд. техн. наук, доцент, кафедра Естественных и Общепрофессиональных дисциплин, Белорусская Государственная Академия Авиации, Минск.

Микулик Т.

Канд. техн. наук, доцент, кафедра Теоретической механики и Механики материалов, Белорусский Национальный Технический Университет, Минск.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18070930>

Abstract

The article presents a methodology for calculating three-link planetary mechanisms for the development of two-speed power take-off shaft transmissions. The relevance of the work lies in the increasing demand for these types of transmissions in various vehicles. The calculations carried out using this technique make it possible to identify the most optimal versions of the mechanism, as well as to perform their further analysis.

Аннотация

В статье представлена методика расчёта трёхзвенных планетарных механизмов для разработки двухскоростных передач валов отбора мощности. Актуальность работы заключается в повышающемся спросе на данные типы передач в различных транспортных средствах. Расчёты, проведённые по данной методике, позволяют выявить наиболее оптимальные варианты исполнения механизма, а также выполнить их дальнейший анализ.

Keywords: transport, gearboxes, transmissions.

Ключевые слова: транспорт, передачи, редукторы.

На транспорте всё чаще применяются двухскоростные валы отбора мощности (ВОМ), что целесообразно для получения стандартизированных скоростей вращения выходных хвостовиков (540 и 1000 об/мин). Общеизвестна целесообразность использования планетарных двухскоростных редукторов ВОМ. За основу может быть взят пятизвенный планетарный механизм с двухвенцовыми сателлитами (рис. 1). Основным критерием возможности конструктивной реализации планетарного механизма является проверка его внутреннего передаточного числа k на соответствие допустимым пределам изменения для данного типа механизмов. Для смешанного зацепления с одновенцовыми сателлитами рекомендуются пределы изменения 1,4...4,0.

Рекомендуемые в литературе пределы изменения k для механизмов с двухвенцовыми сателлитами имеют значительные колебания и не согласованы между различными механизмами. Исходя из этого пределы изменения k разработаны на основе рекомендованных пределов изменения для механизмов с одновенцовыми сателлитами.

Предпосылкой к этому также является единство предельных размеров шестерён для обоих типов механизмов.

На рисунке 1 совмещённый пятизвенный механизм приведён в вариантах, отвечающих предельным значениям размеров его шестерён. Для механизма смешанного зацепления с одновенцовыми сателлитами (abh и cdh):

$$k = \frac{b}{a} = \frac{d}{c} = \frac{b}{1-2g} = \frac{d}{1-2f} = 1,4 \dots 4,0 \quad (1)$$

a, c – центральные шестерни с наружными зубьями, соответственно с меньшим и большим числом зубьев; b, d – центральные шестерни с внутренними зубьями, соответственно с большим и меньшим числом зубьев; g, f – венцы сателлитов, соответственно с большим и меньшим числом зубьев; h - водило
 Рис. 1 Схема пятизвенного планетарного механизма с двухвенцовыми сателлитами

Приняв радиус начальной окружности центральной шестерни с внутренними зубьями *b* или *d* равным единице, получим долевые пределы значений радиусов начальных окружностей центральной шестерни с наружными зубьями и сателлитов:

$$a_{max} = c_{max} = \frac{1}{1,4} = 0,7143 \quad (2)$$

$$a_{min} = c_{min} = \frac{1}{4} = 0,25 \quad (3)$$

$$g_{max} = f_{max} = \frac{1 - 0,25}{2} = 0,375 \quad (4)$$

$$g_{min} = f_{min} = \frac{1 - 0,7143}{2} = 0,1429 \quad (5)$$

Расчёты крайних значений *k* для каждого типа механизмов, взятых за основу в двухскоростных ВОМ, выполняются исходя из полученных значений (2), (3), (4), (5) и сведены в таблице 1.

В соответствии с ГОСТ 3480-76, анализ плана скоростей обобщённого пятизвенного планетарного механизма, построенного для каждого остановленного звена (рисунок 2), даёт возможность построить двадцать схем двухскоростных передач на основе трёхзвенных планетарных механизмов с учётом одинакового направления вращения двух выходных звеньев.

Таблица 1

Значения рекомендуемых пределов изменения внутреннего передаточного числа

Тип механизма	Формулы определения <i>k</i>	Рекомендуемый диапазон изменения <i>k</i>	
		<i>k_{min}</i>	<i>k_{max}</i>
<i>abh/cdh</i>	$\frac{b/a}{d/c}$	$\frac{1}{0,7143} = 1,4$	$\frac{1}{0,25} = 4$
<i>bch</i>	$\frac{bf}{gc}$	$\frac{1 \cdot 0,1429}{0,375 \cdot 0,4821} = 1,4$	$\frac{1 \cdot 0,375}{0,375 \cdot 0,25} = 4$
<i>adh</i>	$\frac{dg}{fa}$	$\frac{1 \cdot 0,1429}{0,1 \cdot 29 \cdot 0,7143} = 1,4$	$\frac{0,7679 \cdot 0,375}{0,1429 \cdot 0,25} = 8,0605$
<i>ach</i>	$\frac{cg}{fa}$	$\frac{0,7143 \cdot 0,1429}{0,1429 \cdot 0,7143} = 1$	$\frac{0,4821 \cdot 0,375}{0,1429 \cdot 0,25} = 5,0605$
<i>bdh</i>	$\frac{bf}{gd}$	$\frac{1 \cdot 0,1429}{0,375 \cdot 0,7679} = 0,4965$	$\frac{1 \cdot 0,1429}{0,1429 \cdot 1} = 1$

Наиболее целесообразные схемы, позволяющие уменьшить крутящий момент привода, сведены в таблице 2.

Исходя из формул передаточного отношения данной схемы (таблица 2, графа *i*) и пределов изменения этого отношения, где *n₁* и *n₂* – скорости вращения выходных хвостовиков редуктора вала отбора мощности [2].

Типы механизмов, уменьшающие крутящий момент приводной системы

№ схемы	Тип механизма	Ведущее звено	Ведомое звено	Останов. звено	i согласно [1]	Расчётный диапазон изменения k	Допускаемый диапазон изменения $k_{\text{доп}}$
1	abh/cdh	abh/cdh	h	a/c	$\frac{k+1}{k}$	0,946...1,5	1,4...1,5
2	adh	d	h	a	$\frac{k+1}{k}$	0,916...1,5	1,4...1,5
3	bch	b	h	c	$\frac{k+1}{k}$	0,946...1,5	0,916...1,5
4		c	h	b	$k+1$	0,666...1,057	0,7904...1,057
5	ach	a	c	h	k	1,666...2,057	1,666...2,057
6		h	c	a	$\frac{k}{k-1}$	1,946...2,502	1,946...2,502
7	bdh	b	d	h	$\frac{1}{k}$	0,486...0,6	0,4963...0,6
8		h	d	b	$\frac{1}{1-k}$	0,4...0,514	0,4965...0,514

В качестве результата пересечения множества рекомендованного диапазона изменения k (таблица 1) и расчётного диапазона изменения k (таблица 2)

получают допускаемый диапазон изменения внутреннего передаточного отношения k для каждой схемы.

Рис. 1 План скоростей пятизвенного планетарного механизма

Последующие расчёты для анализа трёхзвенных механизмов сведены в таблицу 3. Для каждой схемы, если принять за единицу (рисунок 1) габариты внешнего элемента данного механизма, величина k выражается через долевые значения радиусов начальных окружностей венцов сателлитов g и

f (таблица 3, графа k). Решив полученные уравнения относительно g и f , получим зависимости для расчёта долевых значений радиусов начальных окружностей венцов сателлитов от внутреннего передаточного отношения k (таблица 3).

Таблица 3

Формулы долевых значений радиусов начальных окружностей венцов сателлитов

№ схемы	Схема механизма	k	g	f
1	bha / dhc	$\frac{b}{a} = \frac{1}{1-2g} / \frac{d}{c} = \frac{4}{1-2f}$	$\frac{k-1}{2k}$	$\frac{k-1}{2k}$
2	cha	$\frac{cg}{fa} = \frac{(1-g+f)g}{f(1-2g)}$	$\frac{2kf+1+f \pm \sqrt{(2kf+1+f)^2 - 4kf}}{2}$	$\frac{g-g^2}{k-2kg-g}$
3	bhc	$\frac{bf}{gc} = \frac{f}{g(1-g-f)}$	$\frac{k(1-f) \pm \sqrt{ k(1-f)^2 - 4kf}}{2}$	$\frac{kg - kg^2}{1+kg}$
4	chb	$\frac{bf}{gc} = \frac{f}{g(1-g-f)}$	$\frac{2kf+1-f \pm \sqrt{(2kf+1-f)^2 - 4kf}}{2}$	$\frac{g-g^2}{g-kg+k}$
5	ahc	$\frac{cg}{fa} = \frac{(1-g+f)g}{f(1-2g)}$	$\frac{2kf+1+f \pm \sqrt{(2kf+1+f)^2 - 4kf}}{2}$	$\frac{g-g^2}{g-kg+k}$
6	hca	$\frac{cg}{fa} = \frac{(1-g+f)g}{f(1-2g)}$	$\frac{2kf+1-f \pm \sqrt{(2kf+1-f)^2 - 4kf}}{2}$	$\frac{g-g^2}{g-kg+k}$
7	bhc	$\frac{bf}{gc} = \frac{f}{g(1-g-f)}$	$\frac{k(1+f) \pm \sqrt{ k(1-f)^2 - 4kf}}{2}$	$\frac{kg - kg^2}{1-kg}$
8	hcb	$\frac{bf}{gc} = \frac{f}{g(1-g-f)}$	$\frac{k(1+f) \pm \sqrt{ k(1-f)^2 - 4kf}}{2}$	$\frac{kg - kg^2}{1-kg}$

При предварительном подборе чисел зубьев шестерён трёхзвенных планетарных механизмов решается следующая задача: задаваясь величиной k из допустимого диапазона $k_{\text{доп}}$ (таблица 2) для выбранной схемы механизма и долевым значениям радиуса начальной окружности одного из венцов сателлитов (в диапазоне от 0,1429 до 0,375), определяют доленое значение радиуса начальной окружности другого венца сателлита по зависимостям из таблицы 3. Далее проводится уточнённый

расчёт чисел зубьев шестерён выбранной схемы механизма.

Список литературы:

1. Артоболевский, И.И. Теория механизмов и машин. – М.: Машиностроение, 1975. – 639 с.
2. Иосилевич, Г.Б., Строганов, Г.Б., Маслов, Г.С. Прикладная механика: учеб. для вузов / Под ред. Г.Б. Иосилевича. – М.: Высшая школа, 1989. – 351 с.: ил.
3. Юдин, В.А., Петрокас, Л.В. Теория механизмов и машин. – М.: Машиностроение, 1977. – 527 с.